

Share your Research Data. Überinstitutionelle Datenarchivierung. Das Dataverse Repositoryum GRO.data als Lösung für ein institutionelles Repositoryum an der Stiftung Universität Hildesheim.

Für die Stiftung Universität Hildesheim (SUH) steht das Forschungsdatenmanagement (FDM) im Zusammenhang mit einer gelebten Qualitätskultur. Der professionelle Umgang mit Forschungsdaten hat hier inzwischen einen hohen Stellenwert, wobei Datenspeicherung und die Publikation von Forschungsergebnissen immer berücksichtigt werden. Als IT-Kompetenz- und Rechenzentrum unterstützt dort die eResearch Alliance zusammen mit der GWDG Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen das Forschungsdatenmanagement in Niedersachsen sowie die Stelle des Forschungsdatenmanagement in der UB Hildesheim. Es besteht ein sehr guter Austausch zu den wichtigen E-Science Themen. Für das föderierte FDM, das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird, steht die Academic Cloud, ein nicht kommerzieller Speicherdienst, mit dem Daten kollaborativ bearbeitet und ausgetauscht werden können. Mit Dataverse kann die UB Hildesheim seit dem Frühjahr 2020 auch ein Dataverse-Repositoryum anbieten, welches vor allem die offene Veröffentlichung von Forschungsdaten, und somit Open Science, ermöglicht.

„In gemeinsamer Forschung mit internationalen Partnern gewährleisten die deutschen Hochschulen die Freiheit der Forschung. Die Freiheit der Forschung umfasst die Wahl von Fragestellungen und Forschungsgegenständen, die Methodik sowie Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung, zum Beispiel im Rahmen von Publikationen.“

[\(https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-und-standards-in-der-internationalen-hochschulkooperation/\)](https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-und-standards-in-der-internationalen-hochschulkooperation/)

Im Forschungsdatenmanagement bedeutet das immer, dass die Forscherinnen und Forscher die Wahl haben, welche Forschungsergebnisse sie an welcher Stelle und wie veröffentlichen. Schon bei der Antragsstellung oder zu Beginn des FDM wird mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ein Datenmanagementplan erstellt. Das ist ein Prozess innerhalb der Empfehlungen zum allgemeinen Umgang mit Forschungsdaten. Die Bedeutung der Datenmanagementpläne wird erwähnt, weil darin beschrieben werden kann und sollte, wo Forschungsdaten nachhaltig gespeichert, archiviert und veröffentlicht werden können. Dabei sollen in allen Fällen die 'FAIR Data' – Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) berücksichtigt werden, die dabei helfen, die Forschungsdaten aufzubereiten. Forschungsdaten sollen in Repositoryen zur langfristigen Sicherung aufbewahrt werden, aber es soll neben den fächerspezifischen Repositoryen möglich sein, auch gleich vor Ort Forschungsdaten veröffentlichen oder auf Daten zugreifen zu können, d. h. Institutionell. Dataverse kann zur Kultur der wissenschaftlichen Integrität beitragen, siehe die DFG-Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (Kodex), und hier vor allem die Leitlinie 17. Forschungsdaten-Repositoryen gewährleisten die Integrität von Forschungsdaten, in dem sie diese auf eine korrekte, vollständige, unverfälschte und verlässliche Art und Weise speichern.